

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Маханова Малика Жумабек кизи

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КИМЁ В ТАШКЕНТЕ

Кафедра «Методики дошкольного и начального образования» СТУДЕНТА МАГИСТРАТУРЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314838>

***Аннотация.** В содержании статьи отражены соображения о необходимости изучения возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста для школьного образования, теории и, конечно же, конкретные соображения, основанные на опыте, полученном в результате изучения и анализа литературы, источников, собранных по проблеме.*

***Ключевые слова:** школьное образование, Возрастные особенности, современные педагогические подходы, ранние годы обучения, старшие дети, познавательное развитие, индивидуальные особенности.*

***Annotatsiya.** Katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalarning maktab ta'limi uchun yosh xususiyatlarini o'rganishning zarurati haqidagi mulohazalar, nazariyalar va albatta, muammo yuzasidan to'plangan adabiyotlar, manbalarni o'rganish hamda tahlil qilish natijasida egallangan tajribalar asosida konkret fikrlar maqola mazmunida aks ettirildi.*

***Kalit so'zlar:** maktab ta'limi, yosh xususiyatlari, zamonaviy pedagogik yondashuvlar, dastlabki ta'lim yillari, katta yoshdagi bolalar, kognitiv rivojlanish, individual xususiyatlar.*

***Abstract.** Reflections on the need to study the age characteristics of older preschool children for school education, theories and, of course, on the basis of the literature collected on the problem, the study of sources and the experiences acquired by the analysis were reflected in the content of the article.*

***Keywords:** school education, age characteristics, modern pedagogical approaches, early years of Education, older children, cognitive development, individual characteristics.*

Сегодня система образования проходит процесс постоянного развития и обновления, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности общества. Особенно большое значение изменения приобретают в области дошкольного образования, так как именно на этом этапе начинается основной процесс развития и воспитания ребенка. Специфические психолого-педагогические особенности старших дошкольников, их интеллектуальное, эмоциональное, социальное и физическое развитие занимают важное место в процессе подготовки к школе. Одной из основных задач дошкольного образования является не только обеспечение детей раннего возраста знаниями, но и правильная ориентация на их психоэмоциональное и социальное развитие.

В сегодняшнюю образовательную эпоху педагоги и научные работники ощущают необходимость обновления основных принципов дошкольного образования, разработки адаптированных и эффективных методов обучения детей, а также организации системы обучения, соответствующей их возрастным особенностям. Именно в этот период взрослые (педагоги и воспитатели) освежают свои знания в работе с детьми, осуществляют деятельность по внедрению современных педагогических подходов. Такие подходы

направлены на то, чтобы обеспечить полное определение специфики, потребностей и возможностей каждого из них с учетом этапов развития ребенка.

Детям старшего возраста необходимо развивать не только академические знания, но и социальные и эмоциональные навыки при подготовке к школе, поэтому изучение возрастных особенностей является важной частью образовательной системы.

Тема возрастных особенностей школьного образования детей старшего дошкольного возраста имеет большое значение в области дошкольного образования. Для этого есть несколько причин и необходимости:

- Старшие дошкольники (5-7 лет) - это возрастная группа, которая готовится к школьному обучению и претерпевает большие изменения в своих интеллектуальных, эмоциональных, социальных и физических аспектах. Изучение их психологических и физиологических особенностей, разработка соответствующих им методов обучения имеет важное значение для эффективного процесса обучения. Каждый возрастной период представляет разные стадии развития детей, и эти особенности должны отражаться в процессе обучения;

- Основная цель дошкольного образования - обеспечение готовности детей к обучению в школе. Это включает не только интеллектуальное развитие, но также социальные и эмоциональные аспекты. Дети старшего возраста требуют индивидуального подхода к таким вопросам, как развитие собственных навыков социального общения, обучение самостоятельному мышлению, формирование и закрепление навыков решения проблем. Поэтому для разработки адаптированных образовательных программ для детей этого возраста и педагогических подходов педагогов необходимо глубокое понимание их возрастных особенностей;

- Дети получают огромное развитие и изменения в первые годы обучения. Каждый этап дошкольного возраста определяет, как дети себя чувствуют, как они реагируют на обучение и как они готовятся к школьному обучению позже. Чтобы дошкольники были готовы к обучению, необходимо правильное направление социального, эмоционального и познавательного развития. Чтобы подготовить детей к школе, педагоги и воспитатели должны уделять им особое внимание и организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. Поэтому изучение возрастных особенностей старших дошкольников оказывает большое влияние на успешную работу педагогов;

- Дети старшего возраста (5-7 лет) достигают новых успехов в своем познавательном развитии. Они проявляют интерес и мотивацию к усвоению новых знаний, но для этого важно понимать их конкретные методы обучения, уровень понимания и способности. Привлечение их внимания, развитие навыков логического мышления и обучение аналитическому мышлению требует правильного методического подхода со стороны педагогов;

- Педагоги могут сделать процесс обучения более эффективным, разработав методы обучения, соответствующие возрасту детей. Изучение возрастных особенностей помогает педагогам удовлетворить индивидуальные потребности ребенка. Например, некоторые дети более отзывчивы на визуальный материал, в то время как другие

предпочитают кинестетические техники. Учет этих различий и соответствующая организация занятий даст эффективные результаты;

– Одним из важных аспектов дошкольного образования детей старшего возраста является их социальное и эмоциональное развитие. Их взаимоотношения, используемые подходы к работе с соседскими детьми облегчают процесс обучения. Обучая детей социальным и эмоциональным навыкам, педагоги могут подготовить их к будущей школьной жизни. Также большое значение в процессе обучения имеет развитие позитивного отношения и формирование эмоционально-интеллектуальных навыков.

Исходя из этого, в качестве вывода можно сказать, что изучение процесса и возрастных особенностей подготовки старших дошкольников к школьному обучению – очень актуальный и важный вопрос в области дошкольного образования. Это помогает правильно направлять не только подготовку к школьному обучению, но и социальное, эмоциональное и познавательное развитие детей. Углубленное изучение возрастных особенностей позволяет педагогам правильно организовать свою деятельность, разработать методы обучения, соответствующие индивидуальным потребностям каждого ребенка. Эффективная реализация этого процесса сделает будущую учебную деятельность детей успешной и комфортной.

В частности, большое значение имеет изучение возрастных особенностей старших дошкольников в процессе их подготовки к школьному обучению — в этом возрасте дети переживают большие психологические и эмоциональные изменения, а их познавательное, социальное и физическое развитие занимает центральное место в подготовке к школьному обучению. Применение подходов, соответствующих индивидуальным потребностям и особенностям детей в процессе дошкольного образования, обеспечивает их подготовку к успешному обучению. Поэтому педагоги, глубоко изучая возрастные особенности детей, могут успешно подготовить их к школьному обучению не только в академическом, но и в социальном и эмоциональном плане. Этот процесс, в свою очередь, повышает эффективность системы дошкольного образования и создает прочную основу для успешной организации будущей образовательной деятельности детей.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. D.Q.Asqarova. Bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash metodikasi. O'quv qo'llanma. "Navro'z" nashriyoti. Toshkent 2020 yil
2. M. Asadova. МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNI МАКТАБ ТА'LIMIGA TAYYORLASHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI. LM-FAN VA INNOVATSIYA ILMIIY-AMALIY KONFERENSIYASI in-academy.uz/index.php/si. 51-52-b.
3. F.Qodirova, Sh.Toshpo'latova, N.Kayumova, M.A'zamova. "Maktabgacha pedagogika".-T., "Ma'naviyat". 2019 y.- 688 b.
4. Roziqova M., Umarova K., Murodova N. Maktabgacha ta'lim muassasalarining tarbiyalanuvchilari uchun rivojlantiruvchi o'yinlar majmuasi. – Toshkent, 2013.
5. Содиқова Ш.А. Мактабгача педагогика. – Тошкент, 2018.
6. Удова О. В., Чапчикова О. И. (2016) Особенности поддержки инициативы дошкольников в специфических видах детской деятельности //Детский сад: теория и практика. № 6 (66). С. 44–53.
7. Цукерман Г. А. (2007) О поддержке детской инициативы // Культурно-историческая психология. № 1. С. 41–55.